

Василь Шкоба,
*заслужений працівник освіти України, старший викладач кафедри
музичного мистецтва, завідувач відділення музичного мистецтва
та фізичної культури КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

Олена Ярмолук,
*доктор філософії, викладач кафедри музичного мистецтва,
КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради,
м. Луцьк, Україна*

ЗНАЧЕННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСАХ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Ключові слова: громадянське суспільство, національна культурна ідентичність, національно-патріотичне виховання, типова освітня програма, мистецька освіта.

Становлення громадянського суспільства є головною запорукою формування держави, успішне функціонування якої базується на верховенстві права, демократії, недоторканості національної безпеки та добробуту населення.

Громадянське суспільство – це економічно розвинена частина населення, що має рівні права між собою, бере активну участь у соціально-політичному житті країни та регулює правові відносини із державою заради спільного блага.

Відповідно до визначеного змісту, громадянське суспільство складається із відповідальних громадян, котрі розуміють власну національну ідентичність, демонструють високий рівень культурного розвитку та моральних якостей, здатні до критичного мислення.

Попри свою багатовікову історію розвитку, держава Україна є відносно «молодою» на політичній карті сучасного світу, саме тому питання становлення громадянського суспільства в ній є надзвичайно актуальними, зокрема в тих умовах, які країна переживає сьогодні. Повномасштабна війна, активна фаза якої розпочалася в лютому 2022 року, досвід перебування військовослужбовців та цивільних громадян за умов окупаційного режиму, полону, внутрішні та зовнішні міграційні процеси – все це стало справжнім викликом для нашої держави та її громадян, проте в черговий раз довело, наскільки вагомим є значення відповідального, свідомого громадянського суспільства в процесі державотворення.

Національна культурна ідентичність кожного українця, а також її подальше формування в майбутніх поколіннях є одними з базисів, що необхідні задля збереження національної безпеки держави. Поруч із належною державною політикою, вагоме значення в процесі формування припадає на процес виховання дитини, що здійснюється рівномірно як у лоні сім'ї (родини), так згодом у дитячому садочку, школі, закладі вищої освіти тощо.

За останніми результатами досліджень Інституту соціології НАН, можемо спостерігати негативну тенденцію щодо питання національної культурної ідентифікації серед українського населення, а відсоток опитаних респондентів віком від 16 до 35 років, котрі не вважають себе українцями, не бачать подальшого перспективного майбутнього на теренах України та замислюються про еміграцію, стрімко зростає.

Політологи та соціологи зазначають наступне: «Розв'язання цієї проблеми потребує комплексних дій, що спрямовані на довгостроковий результат щодо досягнення єдності в українському суспільстві шляхом подолання суперечностей соціокультурного, мовного, регіонального характеру на основі європейського та

євроатлантичного курсу, консолідації суспільства навколо національних цінностей» [3].

З огляду на подібні тенденції є цілком зрозумілим, що процес формування та подальшого розвитку національної культурної ідентичності кожного громадянина є головним завданням, яке постає перед державою, освітянами та батьками.

В основі національної ідентичності – відчуття приналежності людини до певної нації, її культурних, мистецьких, історичних традицій, яке не є вродженою опцією, а набувається поступово, через сімейні та родинні звичаї, державний устрій, інтеграцію в суспільне життя певного соціуму та належну систему виховання, яка реалізується галуззю освіти і науки.

Відповідно до змісту концепції розвитку громадянської освіти в Україні, одним із її завдань є сприяння формуванню громадянської національної та культурної ідентичності, а одним із основних змістових напрямів громадянської освіти є національно-патріотичне виховання [4].

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – це комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, освітніх закладів, громадських організацій, сім'ї та інших соціальних інститутів щодо формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов'язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави [5].

Базиси національно-патріотичного виховання охоплюють усі освітні рівні: дошкільну, загальну середню, позашкільну, професійно-технічну та вищу, проте, на нашу думку, ключовою в даному переліку є ланка загальної середньої освіти, у якій дитина (майбутній громадянин/громадянка) проводить найбільше часу та переживає різноманітні етапи свого вікового, особистісного та соціального становлення.

Здійснення національно-патріотичного виховання в закладах загальної середньої освіти відбувається через громадянську та історичну освіту, а також інтегрований курс мистецької освіти, яка виокремлена в самостійну галузь і об'єднує в собі кілька предметних сфер, наприклад, музичне, образотворче (художнє), хореографічне мистецтво тощо.

Такий розподіл є важливим та зрозумілим, адже громадянська освіта дає дитині розуміння щодо головних засад правової основи у відносинах між громадянами та державою, знання еволюційного становлення країни та її історичного розвитку, а мистецька освіта плекає любов до національних традицій, звичаїв, знайомить учнів із музикою, літературою, живописом, скульптурою, які складають культуру рідного краю.

З метою забезпечення впровадження Державного стандарту базової середньої освіти Міністерством освіти і науки України спільно із Інститутом модернізації змісту освіти була розроблена типова оновлена програма національної української школи (НУШ) для учнів 5-9 класів, яка є документом, що містить комплекс освітніх компонентів, які забезпечують досягнення учнями результатів навчання, визначених державним стандартом для відповідного рівня повної загальної середньої освіти [2].

Відповідно до змісту даної програми можемо спостерігати, що розподіл годин між обов'язковими навчальними дисциплінами та вибірковими освітніми курсами коливається не на користь останніх, до складу яких відноситься й інтегрований курс «Мистецтво». На вивчення цього курсу виділяють від 0,5 до 1,0 годин навчального навантаження, що, безумовно, є недостатнім в умовах сьогодення [6, с. 10–11].

Прогнозованими наслідками такого розподілу стане цілковите знищення мистецької освіти в закладах загальної середньої освіти, нестачі кваліфікованих кадрів

серед педагогічних працівників та руйнацію системи естетичного виховання серед молоді.

Серед суспільства та окремих державних діячів побутує думка про те, що мистецька (музична, хореографічна, культурна та художня) освіта абсолютно не потрібна та не є першочерговою для вивчення школярами в закладах загальної середньої освіти. Сьогодні шкільна освіта, головним чином, зосереджена на тому, аби учні успішно склали національний мультипредметний тест (НМТ), тому вибір батьків та вчителів припадає на вивчення таких дисциплін, як: українська та іноземна мови, математика, історія, географія, біологія тощо. За потреби батьки, для вдосконалення творчих здібностей у дитини, можуть скористатися послугами закладів позашкільної освіти державного та приватного рівнів, серед яких мистецькі школи, вокально-хореографічні гуртки, сценічні студії, палаци учнівської молоді та багато інших.

Проте варто зазначити, що головною функцією вивчення мистецької освіти в школі є формування гармонійної, естетично розвинутої особистості дитини, виявлення її мистецьких здібностей, розвиток культури поведінки в суспільстві, спілкування та здатності до критичного мислення. Окрім цього, вдосконалення практичних навичок, розвиток гнучких навичок, зокрема *soft skills*, які необхідні для становлення та розвитку її особистості незалежно від того, яку професію вона обиратиме в майбутньому.

Також як контраргумент до подібних висловлювань варто додати, що в умовах воєнного стану, який супроводжується частковим занепадом економіки, збільшенням кількості груп малозабезпеченого населення, відсутністю необхідної інфраструктури, міграційними процесами, навчання в закладі загальної середньої освіти є чи не єдиною змогою дитини отримати базову мистецьку освіту, адже далеко не всі сім'ї можуть дозволити собі навчання в позашкільних освітніх закладах, а також не всі батьки здатні виявити творчі здібності дитини та скерувати її для їхнього подальшого вдосконалення.

Задля модернізації та вдосконалення змісту освітніх програм з даного курсу, а також забезпечення їхньої відповідності на актуальні запити сьогодення ми вважаємо, що мистецтво, а також досвід педагогів-практиків повинні поєднуватися із науковою освітою, що являє собою систему виховання науково грамотних свідомих та відповідальних громадян, підготовку нової генерації науковців, новаторів та винахідників, розвиток дослідницької компетентності та формування гнучких навичок. Освітній процес завдяки цьому будується на принципах науковості, системності, доступності, самостійності, наочності, зв'язку аудиторного навчання з реальним життям, індивідуального підходу до кожного учня та міждисциплінарності (синергії природничих, технічних та гуманітарних наук), а також системністю та орієнтованістю на задоволення інтересів та практичних потреб учнів [1, с. 18].

Вектор пошуку наукових досліджень у мистецтві сьогодні варто зосередити на педагогічному та мистецтвознавчому напрямках: у першому акцент припадає на модернізацію змісту мистецької освіти, розвиток нових форм і методів роботи із школярами та студентством, а в другому – відтворення справжньої культурної традиції національного мистецтва, забутих, знищених митців та діячів.

Вагомим внеском у популяризацію результатів подібних наукових пошуків та досліджень є цифрові джерела розповсюдження інформації, зокрема соціальні мережі (Facebook, Instagram), відеохостинг YouTube, TikTok і т. д.

Використання даних інформаційних технологій, їхнє впровадження в освітній процес та активне залучення молоді до формування такого контенту є значною перевагою, адже дозволяє доступно, цікаво та зрозуміло пояснити матеріал та донести його зміст для молоді.

Узагальнюючи всю інформацію, ми хотіли би зазначити, що мистецтво (музика, література, живопис) є надважливим елементом культури та одним із символів національної ідентичності, що формує світогляд людини, її свідомість, забезпечує творчу діяльність, сприяє саморозвитку та самовираженню. У темні часи війни, які випали сьогодні на долю кожного з нас, саме музичне мистецтво здатне визначити ментальні кордони, ідентифікувати Україну в світовому соціокультурному просторі, допомагає впоратися з емоціями, підіймає моральний дух та є одним із засобів психологічної розради.

Саме тому, галузь мистецтва в закладах загальної середньої освіти є вкрай важливою для формування особистості відповідального громадянина, який буде частиною громадянського суспільства, братиме активну участь у процесах відновлення, становлення та успішного розвитку нашої держави.

Список використаних джерел

1. Бабійчук С. М. Педагогічна концепція «наукова освіта». *Освітній дискурс*: збірник наукових праць. 23 (5). 2020. С. 14-21. [https://doi.org/10.33930/ed.2019.5007.23\(5\)-2](https://doi.org/10.33930/ed.2019.5007.23(5)-2)
2. Інститут модернізації змісту освіти. Типова освітня програма для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти. URL: <http://surl.li/dskajj>
3. Концепція Державної цільової соціальної програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2028 року. URL: <http://surl.li/ohwvhp>
4. Концепція розвитку громадянської освіти в Україні. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-%D1%80#Text>
5. Міністерство освіти і науки України. Національно-патріотичне виховання. URL: <http://surl.li/fnmetm>
6. Наказ №1120 про внесення змін до типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти від 09.08.2024 року. URL: <http://surl.li/tbqnid>

Юлія Доброносова,
кандидат філос. наук, доцент,
доцент кафедри філософії та педагогіки,
Національний транспортний університет,
м. Київ, Україна

ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФСЬКИХ ДИСЦИПЛІН

Ключові слова: академічна доброчесність, академічна етика, етика чеснот, цінності, довіра, чесність.

Підвищена увага до проблематики академічної етики визначає актуальні спрямування української освіти та розвиток навчальних закладів усіх рівнів освіти. Сьогодні педагоги і філософи наголошують, що навіть під час російсько-української війни не зупиняється творення освітнього мережевого простору комунікації, але це супроводжується інтенсифікацією давніх проблем та появою нових викликів, тому актуальними є міждисциплінарні дослідження, в яких теоретичний розмисел поєднано з аналізом практичного досвіду в педагогіці вищої освіти. Метою нашого розгляду є характеристика підходів до формування академічної доброчесності під час викладання філософських дисциплін здобувачам першого (бакалаврського) рівня освіти. Її реалізація передбачає окреслення філософських засад розуміння академічної доброчесності та виявлення можливостей її формування у практиці викладання філософських дисциплін в єдності навчання й виховання. У розгляді ми спираємося на наш досвід викладання дисциплін «Філософія», «Професійна і корпоративна етика», «Естетика та етика», «Професійна етика юриста», «Етика